

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Абдирашидова Элеонора Бахытбаевна

Магистрант 1 курса лингвистики (русский язык) факультета иностранных языков
 отделения русского языка и литературы Каракалпакского государственного
 университета имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027164>

Аннотация. Влияние американской языковой культуры на русский язык является важным аспектом его развития и современности. Оно позволяет расширять лексический запас, обогащать язык новыми словами и терминами, а также улучшать коммуникацию с англоязычными людьми. Однако, необходимо сохранять баланс между восприятием новых слов и выражений и сохранением национальной и культурной идентичности, чтобы не потерять разнообразие языкового наследия и уникальность русского языка. Поэтому основной целью данной статьи является определение влияния американской языковой культуры на русский язык.

Ключевые слова: язык, английский язык, русский язык, культура, факторы, идентичность, медиа, глобализация.

Влияние американской языковой культуры на русский язык проявляется в различных сферах, таких как лексика, грамматика, произношение и даже в письменности. Например, в русском языке стали употребляться английские слова и выражения, такие как "бизнес", "менеджер", "супермаркет" и т.д. Также американский акцент и произношение стали влиять на русское произношение, особенно у молодежи. Кроме того, американские технологии и социальные сети также оказывают влияние на русский язык, например, в использовании аббревиатур и сокращений в текстовых сообщениях [5, 121-151].

Польза влияния американской языковой культуры на русский язык заключается в расширении словарного запаса и улучшении коммуникационных возможностей. Использование английских слов и выражений может сделать общение более точным и понятным, особенно в профессиональной сфере. Кроме того, знание английского языка и культуры может быть полезным при поиске работы или обучении за границей [3, 69]. Однако недостатки влияния американской языковой культуры на русский язык заключаются в потере национальной идентичности и культурного наследия. Чрезмерное использование англицизмов может привести к утрате уникальности русского языка и культуры. Кроме того, неконтролируемое влияние американской языковой культуры может привести к искажению и неправильному использованию русского языка, что может привести к трудностям в общении и непониманию [1, 126-129].

Факторы на влияние американской языковой культуры на русский язык:

1. Глобализация: Современный мир становится все более глобальным, и американская культура, включая язык, является одним из главных факторов, формирующих глобальную культуру.
2. Медиа: Американские фильмы, телешоу, музыка и другие медиа-продукты пользуются огромной популярностью во всем мире, включая Россию. Это приводит к тому, что многие американизмы и выражения входят в русский язык.
3. Новые технологии: С развитием интернета и социальных сетей американская

культура стала еще более доступной для российской аудитории. Это приводит к тому, что новые слова и выражения из американского английского языка быстро входят в русский язык.

4. Бизнес и экономика: Американские компании являются лидерами во многих отраслях бизнеса и экономики. Это приводит к тому, что многие термины и выражения из американского бизнес-сленга входят в русский язык.

5. Образование: Американские университеты и школы являются одними из лучших в мире, и многие российские студенты получают образование в США. Это приводит к тому, что многие американские термины и выражения входят в русский язык через образовательную среду [6, 247-250].

Американская языковая культура играет важную роль в формировании русского языка. Она вносит новые слова, выражения и термины, расширяет лексический запас и обогащает язык. Однако, это влияние может иметь как положительные, так и отрицательные стороны.

С одной стороны, американская культура помогает русским говорящим лучше понимать и общаться с англоязычными людьми, открывает новые возможности для обучения и работы за рубежом. Также, американские медиа-продукты и технологии позволяют получать доступ к новой информации и знаниям.

С другой стороны, слишком сильное влияние американской культуры может привести к потере национальной и культурной идентичности, а также к упрощению и снижению качества русского языка. Некоторые эксперты считают, что американская культура может привести к унификации языков и потере разнообразия.

Заключение. Таким образом, влияние американской языковой культуры на русский язык имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Важно сохранять баланс между восприятием новых слов и выражений и сохранением национальной и культурной идентичности.

References:

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.: Изд.-во Флинта, изд.-во Наука, 2005. 412 с.
2. Апетян С.Г. Англицизмы в структуре масс-медийного и официально-делового дискурсов (лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2011. 23 с.
3. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. Пер. с англ. М.: Р. Валент, 2003. 192 с.
4. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. 624 с.
5. Нещименко Г.П. Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в языке-реципиенте // Встречи этнических культур в зеркале языка. — М.: Наука, 2002. — С. 121—151.
6. Сумцова О. В. Причины использования англицизмов в русском молодежном сленге / О. В. Сумцова // Молодой ученый. 2012. №4. С. 247-250. Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/39/4539/>